

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПУЧИНИСТОСТИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ НА ПРИМЕРЕ СУПЕСИ И ЛЕГКОЙ ГЛИНЫ ПО ДАННЫМ КОМПРЕССИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Леменков В.А.

wasily.lemenkov@gmail.com, МГРИ-РГГРУ, г. Москва, Россия

Глинистыми грунтами являются грунты, более чем на 50% состоящие из мелких частиц размером $<0,01$ мм [2]. Содержание глинистых частиц проявляется в свойствах пучинистости и прочности грунтов [1]. Компрессионные испытания являются одним из способов определения характеристик сжимаемости грунтов, моделирующие процесс уплотнения грунта под центром фундамента. Компрессию определяют как общую взаимосвязь между давлением и коэффициентом пористости, характеризующую сжимаемость грунтов без возможности бокового расширения [3], [4].

Рис.1. Протоколы испытаний деформации образца супеси методом компрессионного сжатия.

При компрессионном сжатии легкой глины при влажности равной 101,88% и коэффициенте пористости 1,111 (на примере Испытаний №05228-КОМ-80) по мере ступенчатого увеличения нагрузки коэффициент пористости уменьшался от 3,342 до 3,132; модуль относительной деформации уменьшался с 3,3 до 17,7; величина относительной деформации увеличивается от 0,0122 до 0,0600, величина абсолютной деформации – от 0,245 до 1,199. Рассмотрим результаты того же типа грунта — легкая глина, но при пониженной влажности и пониженной пористости (Испытание №05231-КОМ-88). В случае низкой влажности (30,67%) и пористости (коэф. пористости 0,798), т.е. грунт более сухой и плотный, чем в предыдущем образце, по мере ступенчатого увеличения нагрузки коэффициент пористости уменьшался от 1,100 до 0,931; модуль относительной деформации уменьшался с 7,8 до 9,3; величина относительной деформации увеличивается от 0,0051 до 0,0853; абсолютная деформация – от 0,103 до 1,705. Т.о., изменение влажности и пористость легкой глины влияет на ее деформацию, т.е. степень деформации влажной и рыхлой глина при внешних нагрузках выше, сухой и плотной.

Теперь рассмотрим результаты испытаний супеси методом компрессионного сжатия. В качестве репрезентативного образца возьмем опыт №05208-КОМ-66 с влажностью 64,24% и пористостью 65,14%, т.е. образец пористый и умеренно влажный. По мере ступенчатого

увеличения нагрузки пористость уменьшается от 1,853 до 1,748; модуль относительной деформации уменьшался с 7,3 до 14,0; относительная деформация увеличивается от 0,0055 до 0,0421, абсолютная деформация – от 0,1097 до 0,0573. При уменьшении влагонасыщения образца до 30,05% и пористости 0,940 (Испытание №05215-КОМ-92) по мере ступенчатого увеличения нагрузки коэффициент пористости уменьшался от 0,936 до 0,878; модуль относительной деформации увеличивается с 18,7 до 22,2; относительная деформация увеличивается с 0,0021 до 0,0317, абсолютная деформация – с 0,042 до 0,635. При сравнении полученных величин с предыдущим опытом очевидно, что увеличение влажности приводит к повышенной степени деформации грунта (относительная деформация 0,0421 в случае влажной супеси против 0,0317 в случае сухого образца супеси).

Рис.2. Протоколы испытаний деформации образца легкой глины компрессионным сжатием. Экспериментальная работа проведена автором в грунтовой лаборатории путем проведения лабораторных исследований пористости и деформации разных типов грунтов (легкая глина, супесь) с помощью измерительно-вычислительного комплекса испытательного оборудования «Одометр КФП-2-40(60)». Технически, работа проводилась по ГОСТ 28622-2012 для мерзлых грунтов. Результаты иллюстрируют изменения деформаций образцов грунтов в зависимости от вариативных значений внешних нагрузок.

Литература

1. Баркан, Д.Д. О зависимости между упругими и прочностными характеристиками грунтов / Д.Д. Баркан, Ю.Г. Трофименков, М.Н. Голубцова // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1974. – №1. – С. 29–31.
2. Ананьев В.П. Инженерная геология: учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2009. – 577 с.
3. Цытович Н.А. Механика грунтов. М.: Высшая школа. 1979. – 636 с.
4. Цытович Н.А. Инженерный метод прогноза осадок фундаментов. М.: Стройиздат, 1988. – 120 с.